

ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ УЧЕБНОГО ТЕКСТА

Г.С. Самандарова

Ст. преп. Alfraganus University, Ташкент

gulnora.samandarova@mail.ru

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.10622691>

ARTICLE INFO

Received: 28th January 2024

Accepted: 05th February 2024

Online: 06th February 2024

KEY WORDS

Текст, информация,
структура текста, заглавие,
абзац, рисунок.

ABSTRACT

В статье рассматриваются актуальные вопросы преподавания русского языка для студентов - нефилологов и для иностранных студентов (РКИ). В современном мире, с высокими темпами научно-технического развития, и огромным потоком разнообразной информации, наша главная цель - заинтересовать молодёжь в изучении тех или иных предметов, тем. А заинтересовать студентов – это главная задача сегодняшнего преподавателя. В процессе обучения русскому языку как иностранному необходимо учитывать, что учебный текст является элементом культуры. Мы широко используем тексты, потому что при помощи учебного текста происходит систематизация языковых знаний и совершенствование речевых навыков у студентов. В этой статье мы рассматриваем структурные особенности учебного текста.

В настоящее время перед преподавателями-практиками и авторами учебников и учебных пособий стоит актуальная задача создания новых, современных или же уже имеющихся учебных текстов таким образом, чтобы их структура максимально содействовала извлечению необходимой для студентов информации. Мы знаем, что учебные тексты имеют свои особенности и закономерности. При их составлении нужно отбирать такие структурные элементы и так их располагать, чтобы они облегчали процесс понимания читаемого, соответствуя при этом этапу, целям обучения, психологии учащихся и потребностям учебного процесса.

Исследования иноязычного печатного текста свидетельствуют, что трудности понимания учебного текстового материала зависят не столько от количества содержащейся в нем информации, сколько от её распределения.

Когда мы рассматриваем учебный текст, как компонент всей системы источников информации, представляется интересным определить преимущества и недостатки текста по сравнению с другими источниками информации. Преимущества текста в том,

что он является источником информации. К основным преимуществам текста филолог Большакова Н.Г. в своей работе «Особенности учебного текста как источника информации в учебнике русского языка для иностранцев» выделяет следующие критерии.

1. Техническая простота использования, т.е. по сравнению с аудиовизуальными источниками информации текст не связан со специальной аппаратурой, техническими средствами, не требуя специальных условий для его использования. Текст одинаково приемлем для использования, как в аудитории, так и в домашних условиях.

2. Возможность для обучающегося многократно возвращаться к не понятным местам в тексте для их анализа, что невозможно сделать при восприятии живой речи.

3. Самостоятельное регулирование темпа при чтении текста, чего обучающийся лишен при восприятии звучащей речи, где темп ему «задается» диктором или собеседником».¹

В преподавания русского языка нефилологических направлений для обучения чтению используются различные тексты: учебные, и аутентичные. В данное время особое внимание уделяется использованию аутентичных текстов. Аутентичные тексты разделяются на:

- газетно – публицистические – для знакомства учащихся с публицистическим стилем речи, то есть, языком средств массовой информации с целью получения информации страноведческого характера;
- деловые – для обучения составлению и пониманию различного рода деловой документации (автобиография, заявление, анкета) и для специалистов – ведение деловых переговоров, деловая переписка и документация на изучаемом языке;
- научные – для знакомства с научным стилем речи, чтения научной и научно-технической литературы;
- разговорные;
- художественные.

Все эти аутентичные тексты обладают свойствами, характерными для любого текста: информативностью, структурно-смысловым единством, цельностью, наличием подтекста, коммуникативной направленностью, диалогичностью, ориентированностью на определенного читателя и др.

Особую роль при анализе как художественного, так и научного текста имеет **подтекст**. По мнению методистов и лингвистов, наличие подтекста является характерной чертой практически любого текста.

При чтении текстов студенты производят ряд действий, разделяя текст на отдельные смысловые куски, своеобразные опорные пункты. При этом смысловое расчленение текстового материала сопровождается выделением в каждом из смысловых кусков главного и существенного, представляющего собой нечто сжатое, краткое и служащее заменой более широкого содержания. Исследователи приходят к выводу, что по этим смысловым опорным пунктам происходит ориентировка читателя в содержании воспринимаемого материала, поэтому необходимо прогнозировать

¹ . Вестник РУДН. Серия: Вопросы образования: языки и специальность. 2011, № 3 107-108с.

выделение опорных пунктов, на которые будут ориентироваться студенты при понимании текстового материала. К важным опорным пунктам учебного текста можно отнести **заглавие, абзацы, рисунки**.

Заглавие прямо или косвенно должно быть связано с содержанием текста. Оно должно не только называть, но и передавать определённые сведения. Таким образом, работу над учебным текстом следует начинать с заглавия, так как оно представляет собой самый простой и оперативный вид информации. Приступая к чтению текста, студент уже по заглавию должен представить себе, о чём говорится в тексте, поскольку заглавие и есть самое сжатое его выражение. Кроме того, заглавие может создать определённый настрой на понимание текста. Формы связи заглавия с текстом могут быть самыми разнообразными: в одних случаях заглавие отражает содержание с достаточной полнотой, в других – общих чертах, в третьих – лишь косвенно.

Заглавие – двустороннее явление. Оно относительно самостоятельно, как бы выходит за пределы текста, но оно же и зависит от текста, связано с ним, являясь его составной частью. Заглавие, как элемент структуры учебного текста, выполняет определённые функции, из которых можно выделить две основные: номинативную и информативную. Номинативная функция – исходная, так как заглавие, прежде всего, должно обозначить, назвать текст, выделить его среди других. Информативная функция – основное содержание текста.

Соотношение указанных функций таково, что в каждом конкретном случае в зависимости от поставленных методических задач в процессе чтения та или иная функция может выдвигаться на первый план.

Важным видом опорных пунктов является **абзац**. Каждый текст, составляя единое целое, имеющее своё начало, развитие и конец, распадается на отдельные части – абзацы, которые объединяют подтемы единого текста. Абзацы – это более или менее значительные «куски», достаточно ясно отграниченные друг от друга, с легко осознаваемой темой, которая объединяет вокруг себя ряд мыслей, группируя их в относительно самостоятельное целое. Являясь элементами структуры текста, абзацы служат необходимыми ориентирами, подсказками, помогающему учащимся переходить от одной мысли к другой, понимать текст, способствуют более полному извлечению содержащейся в нём информации. Такого рода поддержка имеет большое значение, так как она вызывает ожидание «перелома», с которым обычно связано начало каждого нового абзаца. Они особо подчёркивают значение тематического единства группы предложений, входящих в абзац, и общее для всей группы отвлечённое отношение к другим предложениям для понимания содержания читаемого.

Абзац, представляя собой отрезок текста, тесно связанный с соседними отрезками единством содержания и логическим развитием фабулы, в то же время должен оставаться автономным, имея чёткое начало и конец. Переход к новому абзацу обычно означает переход к новой подтеме, ситуации, новой мысли, этапу повествования. Приступая к чтению нового абзаца, читатель как бы получает предупреждение о том, что может сообщить автор. Кроме того, начало нового абзаца заставляет читающего

вернуться к окончанию предыдущего и ретроспективно «пережить» содержание паузы, наполнить её тем содержанием, которое вложил в неё автор.

Необходимо учитывать различные функции абзацев, начинающих и завершающих текст, а также абзацев внутри повествования, структура которых имеет свои особенности и закономерности. Структура первого абзаца должна быть тщательно продумана, так как он имеет доминирующее значение. Последний же абзац, подводя итог всему сказанному, является как бы обобщением, логическим выводом из содержания текста. В ряде случаев первый абзац целесообразно связать с заглавием (особенно если оно отражает содержание текста). Эта связь методически может быть оправдана тем, что первый абзац, раскрывая и развивая заголовок, тем самым содействует более глубокому пониманию содержания читаемого.

Благодаря многолетней практике, можно сделать вывод о том, что наиболее рациональными по структуре для учебных целей являются тексты повествовательного плана, где речь идёт об одном событии, или об отдельных этапах этого события. Такого рода тексты включают в себя легко воспринимаемые и логически тесно связанные между собой положения, что облегчает деление текста на абзацы в учебных целях.

К своеобразным «подсказкам» в извлечении информации из текста можно отнести рисунки. Они могут быть двух типов: 1. рисунок не имеет самостоятельного значения, представляя собой особого рода иллюстрацию; 2. рисунок органически входит в текст, сливается с ним, не только дополняя и конкретизируя его, но и являясь его неотъемлемой частью, без которой текст будет неправильно или неполно понят. В этом случае рисунок в совокупности с другими элементами текста составляет единую смысловую фигуру, являясь составной частью его структуры, своеобразным опорным пунктом, и выполняет определённую коммуникативную функцию. Рисунок облегчает процесс понимания текста, который протекает быстрее, если связан с образным восприятием читаемого. Роль рисунков как наглядной опоры находится в прямой зависимости от конкретных учебных целей. На начальном этапе обучения, когда развивается техника чтения, рисунки играют отрицательную роль. Они мешают учащимся всматриваться в графические знаки и быстро запоминать их. Но на дальнейшем этапе обучения рисунки имеют положительное значение в запоминании последовательности излагаемых фактов. Так, рисунки являются ключом к пониманию основного содержания текста.

Итак, абзацы, заглавия и рисунки способствуют облегчению понимания читаемого.

References:

1. Солганик Г.Я. От слова к тексту. - М.: Просвещение, 1993. - 200 с.
2. Сорокин Ю.А. Психологические аспекты изучения текста. - М.: Наука, 1985.- 168 с.
3. Реферовская Е.А. Коммуникативная структура текста в лексико-грамматическом аспекте. М.: Наука, 1989. – 165 с.
4. Москальская О.И. Грамматика текста. - М.: Высшая школа, 1981. - 184 с.
5. Лосева Л.М. Как строится текст. - М.: Просвещение, 1980. - 96 с.

6. Ипполитова Н.А. Текст в системе обучения русскому языку. Учебное пособие для студентов педагогических вузов. – М.: Флинта, Наука, 1998. – 176 с.
7. Вестник РУДН. Серия: Вопросы образования: языки и специальность. 2011, № 3 107-108с.